

किशोरावस्थेतील विद्यार्थ्यांचे जीवन कौशल्य शिक्षण : एक आव्हान

श्री.सुनील चांगदेव आदलिंगे

एम.ए., एम.एड., नेट, सेट

Email- suniladlinge1@gmail.com

सारांश

किशोरावस्था हा व्यक्तीच्या आयुष्यातील गंभीर व आव्हानात्मक टप्पा असतो. हा कालखंड एक प्रकारे वादळी कालखंड असतो. व्यक्तीच्या वाढ व विकासातील ही महत्त्वाची अवस्था असून यामध्ये शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनिक व सामाजिक बदल हे बालपणापासून प्रौढत्वापर्यंतच्या संक्रमणकालीन अवस्थेचे दर्शक असतात. जवळच्या आणि प्रिय व्यक्तीकडून नियंत्रण आणि समर्थनाच्या स्वरूपामध्ये समाजात अस्तित्वात असलेले अंतर्भूत घटक किशोरांना प्रौढ बनण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. मात्र अलीकडच्या काळात औद्योगीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे आपल्या पारंपरिक समाजात मोठे बदल झाले आहेत. किशोरवयीन मुलांसोबत त्याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर झालेला आपणास दिसून येतो. आजच्या अत्यंत स्पर्धात्मक जगामध्ये आणि पारंपरिक नियम आणि समर्थनाच्या अनुपस्थितीमुळे अनावश्यक तणाव, रागाच्या समस्या आणि कमी आत्मसन्मान, कमी शैक्षणिक कामगिरी तसेच शाळेत व घरात व्यत्यय आणणारी वर्तणूक म्हणजे पालक व शिक्षकांना एक प्रकारे आव्हानच असते. या अवस्थेतील विद्यार्थ्यांचे जीवनकौशल्य शिक्षण म्हणजे आव्हानात्मक कार्य असते.

प्रस्तावना

मानसशास्त्रज्ञांच्या मते जीवनकौशल्य ही समस्या सोडवण्याची वर्तणूक आहे. जी वैयक्तिक बाबींच्या व्यवस्थापनात योग्य आणि जबाबदारीने वापरली जाते. ते अध्यापनाद्वारे किंवा प्रत्यक्ष अनुभवाद्वारे, प्रात्यक्षिकाद्वारे आत्मसात केलेल्या मानवी कौशल्यांचा एक संघ आहे. ज्यांचा उपयोग दैनंदिन जीवनात सामान्यपणे येणाऱ्या समस्या व प्रश्न हाताळण्यासाठी केला जातो. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ने 1993 साली जीवनकौशल्याची व्याख्या, "अनुकूल आणि सकारात्मक वर्तनाची क्षमता अशी केली आहे, जी व्यक्तींना रोजच्या जीवनातील मागण्या आणि आव्हानांना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यास सक्षम करते". अनुकूलन म्हणजे लवचिक असणे आणि विविध परिस्थितीशी जुळवून घेणे. सकारात्मक वर्तन म्हणजे अत्यंत कठीण परिस्थितीतही सकारात्मक दृष्टिकोन किंवा कठीण परिस्थितीत देखील मार्ग काढण्याची अपेक्षा करणे. युनिसेफ (UNICEF) ने जीवनकौशल्याची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केली आहे. "एक वर्तन बदल किंवा वर्तणूक विकास दृष्टिकोन जेणेकरून ज्ञान, वृत्ती आणि कौशल्य या तिन्ही क्षेत्रांचा समतोल साधला जातो. अशा प्रकारे जीवनकौशल्ये ही मुलतः अशा क्षमता आहेत की ज्या तरुणांमध्ये जीवनातील वास्तव परिस्थितीचा सामना करताना मानसिक आरोग्य आणि सक्षमता वाढवण्यास मदत करतात." जीवनकौशल्याची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करता येईल, "तरुणांना स्वतःसह इतर लोकांसह आणि व्यापक समुदायास आत्मविश्वासाने आणि सक्षमपणे कार्य करण्यासाठी वैयक्तिक आणि सामाजिक कौशल्य आवश्यक आहेत. अत्यावश्यक जीवन कौशल्यामध्ये एखाद्याच्या भावना ओळखणे आणि त्याचे वर्णन करणे, अभिप्राय देणे आणि प्राप्त करणे, गृहीतके ओळखणे, वास्तववादी आणि प्राप्त उद्दिष्टे निश्चित करणे व समस्या ओळखण्याच्या धोरणांचा वापर करणे. यासारख्या गोष्टींचा समावेश होतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर जीवन कौशल्य ही क्षमता आहे जी एखाद्या व्यक्तीचे शारीरिक, मानसिक, भावनिक कल्याण सुलभ करते आणि

जीवनातील वास्तवतेचा सामना करताना तरुण लोकांना सक्षमतेची जाणीव करून देते.

किशोरावस्था म्हणजे काय ?

किशोरावस्था म्हणजे नेमके काय हे खालील व्याख्यांवरून आपल्या लक्षात येईल.

- 1) **WHO** : जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार किशोरावस्थेचा काळ हा १० ते १९ वर्ष या कालावधीतील असतो, असे म्हटले आहे.
- 2) **E-Gyankosh** : किशोरावस्थेचा काळ म्हणजे १० ते १९ वर्षांचा असा काळ ज्या काळामध्ये व्यक्तीमध्ये प्रचंड प्रमाणात मानसिक, भावनिक व शारीरिक बदल होत असतात. किशोरावस्थेच्या काळासंदर्भात अनेक मतमतांतरे आपणास बघायला मिळतात. व्यक्ती व परिस्थितीनुसार त्यामध्ये बदल असू शकतो. मुलींमध्ये वयाच्या दहा वर्षांपासून सर्वसाधारणपणे हा काळ सुरू होतो, तर मुलांमध्ये हा कालावधी वयाच्या तेराव्या वर्षापासून बघायला मिळतो. वजन आणि उंचीमध्ये कमालीचा बदल या कालावधीमध्ये होत असताना दिसतो. या कालावधीमध्ये आरोग्याच्या दृष्टीने संतुलित आहाराचे खूप महत्त्व आहे.
- 3) **Oxford Bibliography**: Adolescence is the developmental period occurring between childhood and adulthood. Adolescence is often considered to be the second decade of life or the period between puberty and legal adulthood. Adolescence is a transitional period marked by substantial changes in physical maturation, cognitive abilities and social interactions.

वरील प्रमाणे आपणास असे म्हणता येईल की, बाल्यावस्था व कुमारावस्था यांच्यामधील असलेला हा काळ आहे. किशोरावस्था म्हणजे व्यक्तीच्या **जीवन कौशल्य वर्गीकरण**

जीवनातील १० ते १९ वर्ष दरम्यानचा असा काळ ज्यामध्ये व्यक्तीमध्ये प्रचंड शारीरिक, भावनिक व मानसिक बदल घडून येत असतात.

जागतिक आरोग्य संघटनेने एकूण मूलभूत 10 जीवनकौशल्ये सांगितली आहेत. त्यांचे वर्गीकरण पुढील प्रमाणे आहे.

जीवनकौशल्यांचे वैयक्तिक व सामाजिक जीवन कौशल्ये असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

व्यक्तिगत जीवनकौशल्ये यामध्ये पुढील जीवन कौशल्यांचा समावेश होतो.

1. स्व ची जाणीव(Self awareness)

यामध्ये स्वतःला ओळखणे अभिप्रेत आहे. स्वतःच्या क्षमता, मर्यादा, आवडी,निवडी आकांक्षा ओळखण्याचे कौशल्य, प्रत्येक व्यक्तीची कितीतरी शक्ती स्थाने असतात. पण त्या शक्तीची स्थानाचा उपयोग जीवनात करीत नाहीत. जी व्यक्ती आपल्या शक्तीस्थानाचा सुस गुणांचा ओळखते ते व्यक्ती यशस्वी होते. स्वजागृती स्वजाणीव स्वची ओळख यातून आत्मविश्वास, आत्मगौरव, आत्मसमाधान, आत्मनियंत्रण याची प्रचिती येते. त्यामुळे व्यक्तिमत्व विकासाला चालना मिळते.

2. समस्या निराकरण (problem solving)

उपलब्ध पर्यायातून योग्य व संभाव्य पर्याय निवडून कार्यवाही करण्याचे कौशल्य, स्वतःची अडचण, समस्या, प्रश्न यामधून मार्ग काढण्याच्या कौशल्याचा यात अंतर्भाव आहे. ही जाणीव कोडी, शब्दकोडे, संख्याकोडे, यांच्यासारखे खेळातून होते.

3. निर्णयक्षमता (Decision making)

समस्या सोडवण्याच्या प्रक्रियेत अनेक पर्याय शोधून त्यातील योग्य पर्याय स्वीकारण्याचे कौशल्य होय. निर्णय घेण्याची शक्ती ही एक प्रक्रिया आहे. विशेष मुद्द्यांची माहिती एकत्र करणे. त्या माहितीचे वर्गीकरण करणे, त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या पर्यायांपैकी अथवा विचारांपैकी सर्वोत्तम विचार स्वीकारावयाच्या तयारीचा या जीवनकौशल्यात अंतर्भाव होतो.

4. सर्जनशील विचार (Creative Thinking)

पारंपरिक व पुनरावृत्तीने आढळणाऱ्या पद्धतीपेक्षा वेगळ्या व अभिनव पद्धतीने एखाद्या समस्येबद्दल अथवा परिस्थितीबद्दल विचार करणे करण्याचे कौशल्य होय. सृजनशील व्यक्तीमुळे व्यक्ती सामाजिक, प्रेमळ व प्रामाणिक बनते. सृजनशील चिंतनाच्या अभावात एकटेपणाची जाणीव विकसित होते. विद्यार्थी आत्मनिर्भर होतो. कल्पक विचार, चिंतन, आकलन तो करू लागतो.

5. चिकित्सक विचार(Critical Thinking)

उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण, परीक्षण वस्तुनिष्ठपणे करण्याचे कौशल्य, धोका व ओका या निरीक्षण शैलीमुळे विद्यार्थी सखोल वाचन व मनन करत नाही. त्यामुळे विचारशक्तीला खीळ बसते. मुलांच्या बुद्धीचा विकास व्हावा. स्वतःच्या समस्या सोडवता याव्यात. आत्मनिर्भर बनावे यासाठी शिक्षकांनी या जीवन कौशल्याचा वापर करून विद्यार्थ्यांना विचार प्रवर्तक बनवले पाहिजे.

सामाजिक जीवनकौशल्ये यामध्ये पुढील जीवन कौशल्यांचा समावेश होतो.

1. समानानुभूती (Empathy)

दुसऱ्याच्या भूमिकेत शिरून विचार करण्याचे कौशल्य सध्याचे शिक्षण हे विद्यार्थी केंद्रित आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांशी सहानुभूतीनेच वागणे पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेत घटकांचे अध्यापन केले पाहिजे. त्यांच्या भावभावना जाणून घेतल्या पाहिजेत. त्यामुळे आंतरक्रिया यशस्वी होण्यास मदत होते.

2. परिणामकारक संप्रेषण (Effective Communication)

आपले विचार शाब्दिक अथवा अशाब्दिक माध्यमातून प्रभावीपणे व्यक्त

करण्याची कौशल्य होय. संवाद ही एक जटिल व गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. संवादामध्ये शब्द, उच्चार, भाषाशैली, लिहिण्याची हातोटी कौशल्यात महत्त्वाचे आहे. सदर कौशल्याचा वापर करून शालेय शिक्षणात विद्यार्थ्यांचा भरीव सहभाग साध्य करता येतो. संप्रेषण यामध्ये दोन्ही बाजू क्रियाशील असावे लागतात.

3. व्यक्ती- व्यक्ती मधील सहसंबंध (Interpersonal Relationship)

दैनंदिन जीवनात सतत संपर्कात असलेल्या बरोबरचे संबंध ओळखून निर्भीड व स्नेहपूर्ण संबंध राखण्याची कौशल्य निरोगी समाजाच्या निर्मितीसाठी व्यक्ती व्यक्ती मधील सहसंबंध या जीवनकौशल्याची खरी गरज आहे. व्यक्ती व्यक्ती मधील परस्पर संबंधामुळे गुणवत्ता वाढण्यास मदत होते. विद्यार्थी एकमेकांचा आदर करतात. एकमेकांच्या गरजा भागवण्यासाठी मदत करतात.

4. भावनांचे समायोजन (Coping with Emotions)

आपल्या व इतरांच्या भावना तसेच त्याचे परिणाम ओळखून त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे कौशल्ये विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासामध्ये भावनिक विकासाला फार महत्त्व दिले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भावना, संवेदना ओळखून अध्यापन केले पाहिजे. भावनेमुळे प्रेरणा मिळते. आपल्या शारीरिक क्रियांचा प्रत्यक्ष संबंध भावनेशी निगडित आहे.

5. ताणतणावाचे समायोजन (Coping with Stress)

ताण तणावाची कारणे शोधून त्यांचे होणारे शारीरिक व मानसिक परिणाम लक्षात घेऊन त्यांची व्यक्तीने दिलेल्या सामान्य किंवा विशिष्ट प्रतिक्रिया म्हणजे ताण होय. ताण-तणाव हे बाह्य परिस्थितीमुळे तसेच व्यक्तीच्या स्वतःच्या स्वभाव गुणामुळे निर्माण होतात. ताण-तणाव नियंत्रणासाठी परिस्थितीचे पृथःकरण करून कारणे शोधून सकारात्मक दृष्टिकोनातून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

जीवन कौशल्य शिक्षण (Life Skill Education)

मी वाचले, मी विसरलो, मी चर्चा करतो, मला आठवते, मी करतो, मी विचार करतो. जेवण कौशल्य शिक्षण ही स्व विकास सत्रांची मालिका आहे. या सत्रांमध्ये मूलभूत कौशल्ये शिकवली जातात. ज्यात संभाषण कौशल्य समवयस्कांच्या दबावाला सामोरे जाणे आणि नकारात्मक मित्रांच्या दबावाला प्रतिकार करण्यास शिकणे, विकासाच्या टप्प्यात व्यक्तीमध्ये होणारे बदल समजून घेणे विशेषतः पौगंडावस्थेमध्ये आणि स्वतःबद्दल जागरूक राहणे. स्वतःबद्दल चांगले वाटणे इतरांशी संबंध ठेवण्यास शिकणे, इतर लोकांना त्यांच्या सांस्कृतिक मूल्यांबद्दल समजून घेणे,

समस्या सोडवण्यासाठी सर्जनशील विचार करणे. ताणतणाव हाताळणे, राग हाताळणे व माहिती देणे, त्यांच्या जीवन कौशल्यांच्या पैलूवर निर्णय देणे, ही कौशल्ये त्यांच्या किशोरवयीन मुलांना समवयस्कांच्या दबावाचा प्रतिकार करण्यास मदत करतात. कारण ते स्वतःला कसे स्वीकारायचे हे शिकतात.

जीवन कौशल्य शिक्षणाचे महत्त्व

किशोरवयीन मुलांच्या विकासाच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यांचा सामना करण्यासाठी, मूलभूत कौशल्य निर्मिती, उपक्रमांची निर्मिती करून जीवन कौशल्य शिक्षण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जाते. तरुणांना त्यांच्या आत्मविश्वासासारख्या प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी करून घेण्यासाठी भूमिका बजावणे. समूहकार्य, संघ बांधणी, चर्चा, मते सादरीकरणे यांच्या सहभागात्मक संवाद ही मूलभूत कौशल्ये तरुणांना त्यांच्या वैयक्तिक भावनिक आणि सामाजिक विकासात येणाऱ्या अडचणींचा सामना करण्यास मदत करतील. या कौशल्यांद्वारे किशोरवयीन मुले त्यांचे पालक, शिक्षक, प्रौढ आणि समवयस्क यांच्याशी संवाद साधण्यास शिकतात. ते नकाराचे देखील महत्त्व शिकतात. अशा प्रकारे किशोरवयीन मुले कौशल्यात वसाहत करायला शिकतात.

किशोरवयीन/ पौगंडावस्थेतील मुलांना भेडसावणारी आव्हाने

पौगंडावस्थातील मुलांना वैयक्तिक, सामाजिक, वर्तणूक विषयक, विकासात्मक अशी नानाविध प्रकारची आव्हाने भेडसावतात.

विकासात्मक आव्हाने

किशोरावस्था/ पौगंडावस्था म्हणजे तारुण्य ते प्रौढत्वाचा काळ या काळामध्ये मुलांमध्ये शारीरिक सृजनात्मक आणि भावनिक बदल होतात. या कारणास्तव समाजातील प्रत्येक घटकांनी किशोरावस्थेच्या टप्प्यातील मुलांना समजून घेणे आणि तयार असणे आवश्यक आहे. व पौगंडावस्थेत व्यक्तीचे शरीर वेगाने वाढू लागते. शरीराचा आकार व आकारमान बदलते. त्यामुळे काही मुलांना अस्वस्थता जाणवते. शारीरिक वाढीव्यतिरिक्त या अवस्थेमध्ये मुलांमध्ये होणारे संप्रेषणातील बदल, भावनिक व लैंगिक बदल देखील होत असतात. या नवीन बदलामुळे ही मुले गोंधळून जातात. त्यांना अहंकारी असुरक्षित वाटते. अनेक शास्त्रज्ञांच्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की, या प्रकारचे बदल या अवस्थेमध्ये स्वतःची प्रतिमा, मनस्थिती, पालक, समवयस्क व इतर घटकांबरोबरील संवादावर परिणाम करतात. तथापि जर किशोरवयीन मुलास या बदलाबद्दल आगाऊ माहिती दिली गेली असेल तर त्याच्या मानसिक प्रक्रिया या अवस्थेतील बदलांबद्दल कोणतीही पूर्व माहिती नसलेल्या मुलांपेक्षा भिन्न आहेत. ज्या मुलींना मासिक पाळी बद्दल माहिती दिली गेली नाही. त्यांच्या

प्रतिक्रिया धक्कादायक, त्रासदायक, भयावह आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या मुलांना वीर्य, शुक्राणूबद्दल माहिती दिली गेली नाही अशा मुलांच्या बाबतीत संमिश्र भावना निर्माण होतात. शिवाय या बदलांची माहिती तरुण व्यक्तीला अधिक चांगल्या प्रकारे शारीरिक प्रतिमा निर्माण करण्यास मदत करू शकते. आपल्या संस्कृतीत व समाजात काय सुंदर आहे हे पारिभाषित करण्यासाठी मुले व मुली कशी दिसली पाहिजेत यासाठी मापदंड ठेवून माध्यमे ही परिस्थिती गुंतागुंतीची करतात. शरीरात ज्या प्रकारे परिवर्तन होत आहे ते स्वीकारणे व समाधानी असणे. एखाद्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या प्रतिमेवर सकारात्मक परिमाण करते. मॅक्युले व डफी या तज्ञांच्या मते ज्या तरुणांना उच्च दर्जाची आत्ममुल्ये होती ते त्यांच्यासमोर येणाऱ्या आव्हानांचा चांगल्या प्रकारे सामना करू शकतात. किशोरवयीन अवस्था हा उत्साह वाढ व बदलांचा काळ आहे. कधी कधी किशोरवयीन मुले त्यांची ऊर्जा अधिक प्रायोगिक क्रिया क्रियाकलापामध्ये वळवतात. जसे की धूम्रपान, ड्रग्स, भांडणे आणि इतर नियम मोडणे. बऱ्याच वेळा पालक शिक्षक आणि समाजातील इतर घटक या मुलांच्या बाबत चिंतिता असतात आणि मानतात हे रॅगिंग हार्मोन्स मुळे होते. बुकानन, व बेकर यांच्या म्हणण्यानुसार विकासात्मक मानसशास्त्र व न्युरोसायन्स मधील प्रगतीनुसार मेंदूचा विकास आणि संज्ञानात्मक वाढ होते. किशोरवयीन मुलांनी अनुभवलेले बदल हे वैयक्तिक नातेसंबंध, कुटुंब, शाळा आणि समाज या बदलांना पाठिंबा देणारे आणि प्रभावित करणारे असतात.

पर्यावरणीय/ सामाजिक आव्हाने

वैयक्तिक मानवी विकास एकाधिक पर्यावरणीय प्रणालीमध्ये होत असतो. सूक्ष्म अभ्यासानुसार कुटुंब, शालेय वर्गमित्र शिक्षक आणि कर्मचारी तसेच कौटुंबिक वातावरणाचा व्यक्तीच्या विकासावर मोठा प्रभाव दिसून येतो. कारण या सर्व वातावरणामध्ये व्यक्ती मूल्य व वृत्ती शिकते. ज्याचा भविष्यात दीर्घकालीन प्रभाव दिसून येतो. म्हणूनच कुटुंबाची स्थिरता, पालकत्वाची शैली, कौटुंबिक समस्यांचे प्रकार आणि कुटुंबातील संघर्ष यावरून व्यक्तीवर विशेषतः किशोरवयीन मुलांवर कोणता ताण संघर्ष किंवा मानसिक प्रभाव पडतो हे निश्चित होते. कुटुंबातील या चढउतारांमुळे पालक मुलांचा संघर्ष धोकादायक वागणूक यामुळे किशोरवयीन जीवनात अनेक बदल होतात. या परिस्थितीमुळे अनावश्यक तणाव, रागाच्या समस्या आणि कमी आत्मसन्मान कमी शैक्षणिक संपादन तसेच शाळेत आणि घरात व्यत्यय निर्माण करणारे वर्तन या वयातील मुलांकडून होत असते.

जीवन कौशल्य शिक्षणाचे किशोरावस्थेतील मुलांना होणारे फायदे

1. जीवन कौशल्य शिक्षण किशोरांना सामाजिक व भावनिक कौशल्यांच्या निरोगी विकासाद्वारे बालपणापासून प्रौढत्वापर्यंत यशस्वीपणे संक्रमण करण्यास मदत करतात.

2. जीवन कौशल्य शिक्षणामुळे सामाजिक क्षमता व समस्या सोडवण्याची कौशल्य विकसित होण्यास मदत होते.
3. जीवन कौशल्य शिक्षणामुळे परिस्थिती सापेक्ष समस्या सोडवण्यास मदत होते. साधक, बाधक, योग्य, अयोग्य याबाबतीत योग्य निर्णय घेता येतो.
4. जीवन कौशल्य शिक्षणामुळे किशोरावस्थेतील मुलांना शाळा, समाज, कुटुंबावर परिणाम करणाऱ्या सकारात्मक सामाजिक नियमांना प्रोत्साहन देण्यास मिळते.
5. जीवन कौशल्य शिक्षणामुळे ड्रग्स, मद्यपान, धूम्रपान, वाईट सवय सोडून सकारात्मक व चांगला दृष्टिकोन निर्माण होण्यास मदत होते.

भारतातील जीवन कौशल्य शिक्षण

भारतातील जीवन कौशल्य शिक्षण हा जगभरातील शैक्षणिक प्रणालीचा अविभाज्य व महत्वाचा भाग आहे. तथापि भारतीय शाळांमध्ये जीवन कौशल्य शिक्षण पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाही. परंतु अभ्यासक्रमाचा अविभाज्य भाग म्हणून मान्यता प्राप्त आहे. शीला रामकृष्णन यांनी त्यांच्या 'टीचर प्लस' या लेखांमध्ये असे म्हटले आहे की बहुतेक शाळांमध्ये जीवन कौशल्य शिक्षण व मूल्य शिक्षण यामध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यांच्या मते बहुतेक शाळांमध्ये मूल्यशिक्षण अभ्यासक्रमाचा एक चांगला भाग आहे कारण ते NCFच्या गरजांपैकी एक आहे. तरीही जीवन कौशल्य शिक्षणावर भर दिला जात नाही. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सन 2003-04 साली टप्प्याटप्प्याने 5 वी 6 वी व 7 वीच्या वर्गासाठी जीवन कौशल्य शिक्षणास सुरुवात केली. त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी संशोधनांनी 8 वी, 9 वी, 10वी साठी श्रेणी प्रणाली सह सातत्यपूर्ण सर्वेकष मूल्यमापन सुरू केले. ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सर्व पैलूंचे निरंतर मूल्यमापन केले जाते. केंद्र शासनाने सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत प्राथमिक शिक्षणाबरोबर जीवन कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले आहे.

किशोरावस्थेतील जीवन कौशल्य शिक्षण कार्यक्रम

किशोरावस्थेतील जीवन कौशल्य शिक्षण कार्यक्रम हा मानव संसाधन विकास मंत्रालय नवी दिल्ली NACO आणि भारत सरकार यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. जो प्रत्येक किशोरवयीन व्यक्तीला वैज्ञानिक माहिती ज्ञान आणि जीवन कौशल्यासह त्यांना एचआयव्ही संसर्गापासून वाचवण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित त्यांच्या समस्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सुसज्ज करतो.

किशोरवस्थेतील मुला मुलींच्या अध्ययनात शिक्षकांची भूमिका

विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे अतूट नाते आहे. या अवस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत जीवन कौशल्य शिक्षणाची भूमिका अतिशय महत्वाची ठरते.

1. शिक्षकाने विद्यार्थ्यांशी मैत्री करून मनमोकळा संवाद साधला पाहिजे.

2. समस्याग्रस्त व तणावग्रस्त मुलांचा शोध घेऊन मार्ग काढला पाहिजे.
3. मुलांच्या वाईट सवयी व्यसनाधीनता, चुकीचे अनुकरण दूर करण्यासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन केले पाहिजे.
4. या अवस्थेतील मुलांच्या पालकांचे ही उद्बोधन केले पाहिजे.
5. मोबाईल, टीव्ही, इंटरनेटच्या बाबतीत त्याचे दुष्परिणाम याबाबतीत जागरूकता करणे.
6. कुटुंब, शाळा, समाजामध्ये, घरात या मुलांना प्रेम मिळाले पाहिजे या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
7. शाळेमध्ये समुपदेशनाची व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 व जीवन कौशल्य शिक्षण यांचा संबंध

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 च्या शालेय शिक्षण मधील मुद्दा क्रमांक 04 मधील 8 व्या मुद्यातील 8.11 मध्ये किशोरवयीन मुला-मुलींच्या संदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे. या वयोगटातील मुला मुलींचे अधिकार, हक्क व सुरक्षेच्या दृष्टीने लक्ष देण्याची गरज आहे. या वयोगटातील मुले मुली आनंदी समाधानी व्यसनरहित व कौशल्यपूर्ण जीवन कसे जगतील याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. तसेच जीवन कौशल्य शिक्षणावर अधिक भर देण्यात आला आहे.

निष्कर्ष

बाल्यावस्था व कुमारावस्था या दोघांमध्ये असणारा किशोरवयीन कालखंड व्यक्तीच्या जडणघडणीतील अत्यंत महत्त्वपूर्ण कालखंड आहे. प्रचंड प्रमाणात शारीरिक मानसिक आणि भावनिक बदल या काळात होत असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या काळात आपल्या शिक्षकाकडून व पालकांकडून उचित मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे असते. त्यांच्या भावनांना, विचारांना समजून घेऊन त्यांना योग्य मार्गदर्शन करून योग्य दिशा देण्यात आली तर त्यांच्या जीवनाला एक चांगला आकार प्राप्त होऊ शकतो. पालक आणि शिक्षक म्हणजेच समाज आणि शाळा एकत्र येऊन किशोर वयीन मुला मुलींना आकार देण्याचे काम केले पाहिजे. प्रेम, आदर, योग्य संवाद, सहानुभूती याच गोष्टींमधून किशोर वयीन मुला-मुलींना योग्य आकार देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य साध्य होऊ शकते. त्यांच्या जीवन कौशल्यांचा विकास योग्य रीतीने होण्यास मदत होते. या वयोगटातील मुला मुलींमध्ये आम्ही या सर्व जाणिवे विकसित करू शकतो. जीवन कौशल्य विकासावर भर दिला तर एक जबाबदार पिढी तयार होऊन देश सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

संदर्भग्रंथ सूची

1. Bandura A (1977) social learning theory NJ prentice Hall
2. Vrunda MN, Rao MC (2011) Life skill Education for young Adolescents -

- Indian experience Journal of Indian Academy of Applied sc psychology.
3. UNESCO and Indian National commission for co-operation (2001): Life skill in non Formal Education.
4. WHO (1999): partners in life skill Education - Geneva.
5. Murthy Srinivas A (2013): personality of Adolescents in relation to their adjustment and decision making.
6. डॉ. चोरघडे श्रीकांत, समस्या किशोरवयीन मुलामुलींच्या श्री. मंगेश प्रकाशन नागपूर
7. UNICEF-[http:// www.unicef.org/](http://www.unicef.org/).
8. UNITED NATIONS - [http:// un.org/](http://un.org/)
9. UNESCO - [http:// www.unesco.org/](http://www.unesco.org/)
10. CBSE-[http:// cbse. nic. in](http://cbse.nic.in)